

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CON IA

Dra. Nohelia Alfonso

ESCRIBIR

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

**Es un oficio complejo
y exigente**

(Fernández y Piña, 2014)

**La llama del corazón se une
a la luz del ingenio**

(Jitrik, 2013)

**Requiere técnica,
sensibilidad y creatividad**

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

ARTÍCULO

Manuscrito elaborado a partir de un plan científico (proyecto de investigación) y su finalidad es COMUNICAR, los principales hallazgos y resultados, discutir o socializar una idea bajo una estructura normalizada.

(González, 2021)

CARACTERÍSTICAS ARTÍCULOS

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

1

**Argumentos
Claros,
precisos y
breves**

(Silva, 2009)

2

**Lenguaje
sobrio y
formal**

(Silva, 2009)

3

**Intertextuales: recurren a
otros textos para
fundamentar sus
argumentos o refutar las
conclusiones de aquellos**

(Caraballo, 2015)

USO DE LAS CITAS

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

01

Es el reflejo del dominio del tema

02

Da crédito a las ideas ajenas que se usan

03

Unen el trabajo actual con el anterior

04

Sirven para evitar el plagio

05

Identifican la publicación de la que fue tomada la idea

USO DE LAS CITAS

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

01

Cita lo más reciente

02

Emplea bibliografía internacional

03

Incluir artículos publicados en la revista en la que se desea publicar

04

Evitar demasiadas referencias a manuales o libros de textos

05

Evitar la excesiva autocita

TIPOLOGÍA

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Investigación

Trabajo de
campo

Revisión

Estado del
Arte

Reflexión

Perspectiva
interpretativa

Divulgación

Publico
general

CARACTERÍSTICAS DEL TÍTULO

El menor número posible de palabras que describen adecuadamente el contenido del documento

Necesidad de títulos específicos

Los términos del título deben ser aquellos que destaquen el contenido importante del documento

Importancia de la sintaxis

No deben contener abreviaturas, fórmulas o jerga

No es conveniente la combinación título principal - subtítulo

No títulos interrogativos

ESTRUCTURA

- **Resumen R**
- **Introducción I**
- **Métodos M**
- **Resultados R**
- **Discusión D**
- **Conclusiones C**
- **Referencias R**

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

ASPECTOS FORMALES

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

REVISIÓN SISTEMÁTICA

-Es un tipo de estudio científico, en el que se recopila toda la información generada por investigaciones de un tema o pregunta determinados.

-Arte y ciencia de revisar la literatura científica y resumirla de manera clara, precisa y referenciada

MÉTODO PRISMA

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

- **1. Definir el Tema**
Establece una pregunta de investigación específica y abaricable. Realiza una búsqueda preliminar para afinarla.
- **2. Planificar la Búsqueda**
Selecciona bases de datos, define términos de búsqueda precisos y usa operadores booleanos.
- **3. Criterios de Inclusión/Exclusión**
Establece reglas claras sobre qué estudios incluir o descartar (tipo, muestra, metodología, etc.).
- **4. Cribado y Selección**
Filtra artículos por duplicados, título, resumen y texto completo, documentando el proceso con un diagrama de flujo.
- **5. Extracción y Síntesis**
Crea una tabla de resultados con autores, muestra, metodología y hallazgos clave de cada estudio.
- **6. Discusión y Conclusiones**
Interpreta los hallazgos, identifica lagunas y propone futuras líneas de investigación.

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

RUTA

PLAN DE ACCIÓN

Etapa 1. Establece tu Meta

Nombre del Autor

Tipo de Artículo

**Tipo de Revista
Seleccionada**

Tema específico

**Fecha de
Culminación**

Etapa 2. Elaboración de Esquema

1. Busca fuentes de información y vacíos temáticos	Actúa como investigador experto en “XXX”. Escribe cinco vacíos temáticos sobre el tema “XXXX”. Utiliza artículos de revistas indexadas en scielo o en scopus
2. Formula el objetivo de tu artículo con base a la respuesta del paso 1.	Del texto anterior elige el vacío temático 3 y formula un objetivo de Artículo de revisión sistemática que inicie con verbo en infinitivo
3. Genera el esquema de tu artículo	Del objetivo formulado en el texto anterior, escribe el esquema detallado de un Artículo de revisión sistemática aplicando el método IMRYD

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Etapa 3. Seleccionar la Revista

Opción 1. Encontrar revistas a partir de los artículos encontrados

Opción 2: Latindex, Scielo, Dialnet

Nombre de la revista

Dirección web

Indexación de la revista

Frecuencia de la revista

Alcance o áreas temáticas

Tipos de artículos que aceptan

Deduce si es sencillo el procedimiento y metodología para publicar según el tipo de artículo

Formato del artículo

APC / Costo

La revista tiene artículos según tu tipo de artículo

La revista tiene artículos según tus palabras claves o variables

Forma de envío del artículo

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Etapa 4. Redactar el artículo

0. Pegar el objetivo generado por la IA con los ajustes necesarios

1. Generar introducción del artículo de revisión sistemática

En base al esquema, desarrolla el apartado de Introducción. Los párrafos deben ser: bases teóricas con 4 fuentes bibliográficas de los 5 últimos años, investigaciones realizadas con 4 fuentes bibliográficas de los últimos 5 años, vacíos temáticos con 4 fuentes bibliográficas de los 5 últimos años, y el objetivo del artículo. Utiliza el tipo de cita autor fecha, las fuentes utilizadas deben ser de scielo y scopus. Toda la redacción debe responder a este objetivo. Toda la redacción debe responder a este objetivo "copiar y pegar el objetivo". Presenta en español

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

2. Generar el método del artículo de revisión sistemática En base al esquema, desarrolla el apartado método. Los párrafos deben ser método utilizado para la revisión sistemática como el PRISMA, 5 preguntas de investigación, estrategias de búsqueda para identificar a los estudios relevantes. Toda la redacción debe responder a este objetivo "copiar y pegar el objetivo". Presenta en español

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

3. Generar los resultados del artículo de revisión sistemática

En base al esquema, Desarrolla el apartado Resultados. Los párrafos deben ser las 5 preguntas de investigación del apartado método. En cada párrafo incluye las fuentes bibliográficas aplicando la cita autor fecha, las fuentes utilizadas deben ser de scielo y scopus. La redacción debe responder a este objetivo "copiar y pegar el objetivo". Presenta en español

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

4. Generar la discusión del artículo de revisión sistemática

En base al esquema, desarrolla el apartado de Discusión. Los párrafos deben ser: 1) los principales resultados del estudio, 2) explicar el significado de los resultados y su importancia y relacionar estos resultados estudios similares, 3) Se deben incluir las limitaciones del estudio (si aplican) y las recomendaciones relacionadas. En cada párrafo incluye las fuentes bibliográficas usando cita de autor fecha, las fuentes utilizadas

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

5. Generar las conclusiones del artículo de revisión sistemática

Desarrolla el apartado de conclusiones. Los párrafos deben ser los principales hallazgos del estudio y el significado que estos tienen para comprender el problema. La respuesta al objetivo “copiar y pegar el objetivo”. Presenta en español y no incluyas fuentes bibliográficas

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

6. Generar el resumen

Desarrolla el apartado Resumen. Los párrafos deben ser Contexto, Objetivo, Metodología, Resultados y Conclusión. No incluyas fuentes bibliográficas. Toda la redacción debe ser máximo 250 palabras. Presenta en español

7. Generar palabras clave

En base al texto anterior elabora 5 palabras clave para el artículo. Relacionado con el título y el objetivo "copiar y pegar". Presenta en español

8. Generar título

De todo el texto anterior escribe cinco propuestas para de título para el artículo de revisión sistemática

9. Actividad Humana

Revisar, corregir, mejorar, corroborar y validar la veracidad de la información y las fuentes, adaptar a los lineamientos de la revista

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

<https://www.calameo.com/books/004634144d7af2e4b6b8c>

